

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 496 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'irotboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilxomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari ..	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining tuzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

Innovatsion bank mahsulotlarini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasi va raqamli transformatsiyaning ro'li.....	420
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Mintaqa mehnat bozori ishchi kuchiga talab va taklifni boshqarish vositasi sifatida	428
Umarov Oqil Omiljonovich, Abdullayev Umidjon G'afurovich	
Development of a Methodology for Assessing the Brand Equity of Higher Education Institutions	435
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining o'rni	442
Avezov Ibrohim Ilhomovich	
Optimizing Digital Pedagogy through Database Applications and Data Mining for a Sustainable Digital Economy	448
Dilfuza Kuzikulova	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish	454
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi	
Talaba va o'quvchilarning kamolotida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati	458
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
To'qimachilik korxonalarining innovatsion faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish	461
Ikramov Maqsad Muratovich	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish	467
To'irov Yunus Alamovich	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	474
Turgunov Odilbek Maripovich	
Analysis of the investments in clean energy projects in the developing countries.....	478
Fayziyev Samandar Sobir ogli	
Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari	483
Kodirova Zulxumor Namazovna, Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarining qo'llanilishida xorij tajribasining o'rni.....	489
Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi

Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti doktaranti

Annotatsiya: Maqolada xizmat ko'rsatish korxonalarining boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirishning muhimligi va bu maqsadga erishish uchun yaratilgan yondashuvlar haqida ma'lumot berilgan. Xususan, korxonaning faoliyatini yaxshi tahlil qilish va samaradorligini oshirishga imkon berish uchun qanday ko'rsatmalarni tanlashda va amalga oshirishda qanday qo'llanishlarni o'rganilgan.

Kalit so'zlar: boshqarish tizimi, korxonalarni boshqarish, boshqaruv usuli, samaradorlik, samaradorlikni baholash, xizmat ko'rsatish, xizmat ko'rsatish sohasi.

Аннотация: В статье представлена информация о важности совершенствования методов оценки эффективности управленческой деятельности предприятий сферы услуг и подходов, созданных для достижения этой цели. В частности, было изучено, как выбрать и внедрить рекомендации для лучшего анализа деятельности компании и повышения ее эффективности.

Ключевые слова: система управления, трансформация предприятий, метод управления, эффективность, оценка эффективности, сервис, сфера услуг.

Abstract: The article provides information about the importance of improving the methods of evaluating the effectiveness of management activities of service enterprises and the approaches created to achieve this goal. In particular, it has been studied how to choose and implement guidelines to better analyze the company's activities and improve its efficiency.

Key words: management system, transformation of enterprises, management method, efficiency, efficiency evaluation, service, service sector.

KIRISH

Bugungi kunda xizmat ko'rsatish korxonalar faoliyatini samarali boshqarish davr talabiga aylangan. Chunki iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, yangi ish o'rinlarning yaratilishi, bozor munosabatlariga tezkor moslashadigan faoliyatning paydo bo'lishi hamda davlat budjeti mablag'lariga sezilarli hissa qo'shishi, shu bilan bir qatorda, ijtimoy-iqtisodiy aholi hayotining barqarorlashuvida ushbu faoliyatning samarasi yuqori hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida»gi Nizomi'ga muvofiq xizmat ko'rsatuvchi korxonalar samaradorligi aniqlangan.[6] Shu sababli, ushbu faoliyatda yuzaga kelayotga muommolarni chuqur o'rganish va boshqaruv samaradorligini baholashning usullarini tahlil qilishimiz lozim bo'ladi. Bugungi kungacha respublika va xorijiy jurnallarda chop etilgan ilmiy ishlarda xizmat ko'rsatish korxonalar faoliyati boshqarish samaradorligi ko'rsatkichlari asosan resurs-xarajat yondashuvi asosida tahlil qilingan. Bu esa, o'z navbatida, umumdorlik va samaradorlik ko'rsatkichlari bir xil iqtisodiy kategoriya sifatida talqin qilinganini ko'rsatadi. Shu sababdan, ko'plab olimlarimiz xizmat korxonalar faoliyatida samaradorlik ko'rsatkichlarini tavsiflashda mehnat unumdorligi ko'rsatkichlaridan foydalangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini boshqaruv samaradorligini baholash usullari keng qamrovli mavzu bo'lib, turli yo'nalishlardagi adabiyotlar hamda qo'llanmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilish orqali boshqaruv samaradorligini baholash uchun ishlatiladigan asosiy usullarni aniqlash va ular qanday qo'llanilishini tushunish mumkin. Quyida boshqaruv samaradorligini baholashga oid asosiy usullar va ularni tadqiq etuvchi muhim adabiyotlar haqida tahlil keltirilgan.

Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirish muommalari ko'plab xorijiy olimlar² jumladan: Michail. L. Georgening "Lean Six Sigma for Services: How to Use Lean Speed and Six Sigma Quality to Improve Services and Transactions" nomli kitobida tadbiq qilingan unga ko'ra, Lean va Six Sigma yondashuvlarini xizmat ko'rsatish sohasida qo'llash usullarini o'rganadi. Lean Six Sigma usuli xizmat ko'rsatish jarayonlarining samaradorligini oshirish va sifatni yaxshilashga qaratilgan. Kanadalik olim Parmenter, D. o'zining "Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs"³ kitobida KPIlar boshqaruv samaradorligini baholash uchun muhim vositalardan biridirdeb talqin qilgan. Ushbu kitob KPIlarni ishlab chiqish, joriy qilish va ulardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi. Xizmat ko'rsatish korxonalarini uchun muhim KPIlarga mijoz qoniqishi, xizmat tezligi, jarayon samaradorligi va moliyaviy ko'rsatkichlar kiradi deb ta'kidlagan. Bundan tashqari, Camp, R.C.ning "Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance"⁴ nomli kitobida Benchmarking boshqa korxonalar bilan solishtirish orqali boshqaruv samaradorligini baholash va eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash usulidir. Ushbu kitob benchmarking jarayonini qanday amalga oshirish haqida batafsil ma'lumot beradi va xizmat ko'rsatish korxonalarini uchun juda muhim hisoblanadi.[1]

Yuqoridagi adabiyotlar xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatining boshqaruv samaradorligini baholash uchun ishlatiladigan asosiy usullarni yoritadi. Ushbu usullar korxonaning turli jihatlarini qamrab oladi va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bir tomondan xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini samaradorligini aniqlashda unumdorlik ko'rsatkichlaridan foydalanish ilmiy jihatdan to'g'ri, chunki samaradorlikni talqinida unumdorlik statistikasidan foydalanish zaruriyatga aylanadi. Ikkinchi tomondan esa, xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati davrida olingan ma'lumotlar tahlili davomida amaliyotda faoliyat samaradorligini baxolashda kengaytirilgan tarzda yondashuvni maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini boshqarish samaradorligini baholash usullari haqida quyidagicha metodologiyalardan foydalanamiz.

1-rasm. Xizmat ko'rsatish korxonalarini boshqarish samaradorligini baxolash metodologiyasi (1-rasm)

2 https://www.amazon.com/Lean-Six-Sigma-Service-Transactions/dp/0071418210#detailBullets_feature_div.

3 Parmenter, David. Key performance indicators : developing, implementing, and using winning KPIs / David Parmenter. p. cm. Includes index. ISBN 978-0-470-54515-7 (cloth) 1. Performance technology. 2. Performance standards. 3. Organizational effectiveness. I. Title. HF5549.5.P37P37 2010 658.4 013--dc22.

4 <https://www.routledge.com/Benchmarking-The-Search-for-Industry-Best-Practices-that-Lead-to-Superior-Performance/Camp/p/book/97811563273520>.

Yuqoridagi 1- rasm orqali metodologiya xizmat ko'rsatish korxonalarining boshqaruv samaradorligini baholash va takomillashtirish uchun kompleks yondashuvni taqdim etadi. Bu usullar yordamida korxonada o'z faoliyatini tahlil qilib, samaradorlikni oshirish bo'yicha aniq choralarni ko'rish mumkin. Bunda, avvalom bor, korxonaning strategik maqsad va vazifalarni to'g'ri belgilash asosiy metodlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, korxonaning asosiy ko'rsatkichlarini aniqlash, xizmat sifat va mijozning nafillik darajasini oshirish lozim. Baholash usullarini tanlash orqali esa muayyan ko'rsatkichlar orqali samaradorlikni aniqlash mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali biz turli so'rovnoma, intervyular hamda ichki hujjatlar tahlilini o'tkazishimiz mumkin. Bunda bizga, monitoring va takomillashtirish yordamga keladi. Shular orqali biz xizmat ko'rsatish korxonasini boshqarish samaradorligiga to'g'ri metodlardan foydalangan bo'lamiz[2]

TAHLIL VA NATIJALAR

Xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatuvchi korxonalar boshqaruvini samaradorlikni baholash, nafaqat korxonaning unumdorligini oshirishda balki mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarining sifatini yaxshi hisoblashda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunda, xizmat ko'rsatish korxonalarining faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirishga oid muhim nuqtalar va yondashuvlar taqdim etiladi.[5]

Mijozlardan xizmat sifati haqida ma'lumotlar olinishi

Xizmat ko'rsatish korxonalarining boshqaruv samaradorligini oshirishda mijozlar bilan o'zaro aloqani oshirish va ularning talablari, tajribalari va fikrlarini olish uchun xizmat sifatini baholash uchun anketalar va so'rovnoma tashkil etilishi lozim. Bu, korxonada uchun mijozlarning xizmat ko'rsatish korxonasi faoliyatidan qoniqish darajasini tushunishda yordam beradi.

Mijozlardan olingan fikrlarini va sharhlarni baholash

Korxonada mijozlar tomonidan berilgan fikrlar va sharhlar, tashkilotning xizmat sifati va taqdim etilayotgan mahsulotlari yoki xizmatlar haqida ma'lumot olishda yordam beradi. Bu sharhlar, yangi rivojlanishlar va taqozolarning aniqlanishiga yordam berishi mumkin.

Xizmatlar sifatini o'lchash borish

Xizmat ko'rsatish korxonasida xizmat sifatini o'lchash tizimi tashkilotning xizmatlarining sifatini baholash va monitoring qilish uchun yordam beradi. Bu o'lchash tizimlari mijozlar bilan xizmatni qoniqtirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda yordam beradi.

Ishga qabul qilish natijalarini baxolash

Xizmat ko'rsatish korxonalarida yangi xodimlarni qabul qilish jarayonida belgilangan kriteriyalarga muvofiq baholash va monitoring qilish lozimdir. Bunday tizimlar yangi xodimlarning tashkilotga qo'shilish darajasini va ulardan kutilayotgan natijalarni oshirishga yordam beradi.

Boshqaruv sistemalarini monitoring qilish

Korxonaning boshqaruv tizimlarini monitoring qilish, faoliyatni ko'rib chiqish va samaradorlikni baholashda yordam beradi. Bunday tizimlar korxonada boshqaruvini yanada samarali qilishda va muammolarni aniqlashda yordam beradi.

Moliyaviy natijalarni monitoring qilish va baholash

Xizmat ko'rsatish korxonasining moliyaviy natijalarini monitoring qilish va baholash, korxonada faoliyatining samaradorligini o'rganishda yordam beradi. Bunday natijalar moliyaviy muddatlar, daromad, va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar orqali o'lchash orqali aniqlanadi.

Xodimlarni monitoring qilish va baholash

Xizmat ko'rsatish korxonalarida xodimlar faoliyatini monitoring qilish va baholash, tashkilotning xizmat sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xodimlar performansini o'lchash tizimlari, ularning maqsadlarga erishishida qanday o'zgarishlar kerakligini aniqlashda yordam beradi.

Bu usullar xizmat ko'rsatish korxonalarining xizmatlarini baholash va rivojlantirishda yordam beradi. Har bir usul o'zining afzalliklari va chegaralari bor, shuning uchun ularni birlashtirib foydalanish, xizmat ko'rsatish korxonasi uchun eng samarali yechim bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda xizmat ko'rsatish korxonalar faoliyatida mehnat unumdorligi hamda fondlar qaytimini oshirish asosida korxonada faoliyatini iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sishini ta'minlash ob'yektiv ravishda murakkabligini ifodalaydi. Xizmat ko'rsatish korxonalarini boshqarish samaradorligini baholashning har bir usuli o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo'lsa-da, ularning kombinatsiyasi korxonada boshqaruvini yaxshilashda eng samarali natijalarni beradi. Shuningdek, mijozlar ehtiyojlari, talablari va kutilmalarini inobatga olish, jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy omillar bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, strategik rejalashtirish va aniq ko'rsatkichlarni belgi-

lash boshqaruv samaradorligini baholash va nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi.[4]

Boshqaruv samaradorligini baholash jarayonida xodimlarning ishtiroki va qo'llab-quvvatlashi katta ahamiyat kasb etadi. Ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish, motivatsiya va mas'uliyatini oshirish boshqaruv samaradorligini yaxshilashga yordam beradi.[3]

Yuqoridagi xulosalar xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini boshqarish samaradorligini baholashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy tamoyillar va usullarni yoritadi. Bu usullarni to'g'ri qo'llash korxonaning umumiy samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini kuchaytirishga yordam beradi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini samaradorligini baholash orqali samaradorlikni yanada oshirishimiz mumkin. Bunda biz, xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini samaradorligi yuqori ko'rsatkichlarni tashkil qilish uchun quyidagi tadbirlarga e'tibor qaratishimiz lozim, ya'ni korxonaning xizmat ko'rsatish turini ko'paytirish va uning sifatini oshirish, mehnat unumdorligini oshirish, xodimlarni rag'batlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish kabilarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Avanesova G. A servisnaya deyatelnost': istoricheskaya i sovremennaya praktika, predprinimatel'stvo, menejment (ucheb-pособие) // M: Aspekt-Press, 2005. S. 63.
2. Arabov N.U., Artikov Z.S. Servis korxonalarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish. Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish jurnali// Samarqand SamDU, №1, 2021, 153-164 b.
3. Beelev K.K Korxonada muommolarni o'lchash xarajatlari va natijalari.
4. M. Sharifxo'jayev, Y Abdullayev. Menejment. Darslik. T.: «O'qituvchi», 2001.
5. Ochilov I. Xizmat ko'rsatish korxonalarida samaradorlikni oshirish yo'llari. Avtoreferat, 2010.
6. Lex.uz sayti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

